

Eğitim Stresi: Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Analiz

Educational Stress: A Qualitative Analysis On The Views of Middle School Teachers

Kadir CANVERDİ¹ Ash CANVERDİ² Cüneyt SÖNMEZ³ Mustafa DAĞ⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-9225-6048, İstanbul, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-6648-1937, İstanbul, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-4992-0143, İstanbul, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-5934-6300, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin okullarda yaşamış olduğu stres kaynaklarını belirlemektir. Çalışma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Durum çalışması olarak planlanan araştırmaya toplam 16 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış ve betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin kurumdaki streslerinin başında öğrenci-veli ilgisizliği yer alırken onu öğretmenlerin değersizleştirilmesi ve son olarak eğitimdeki aksaklıklar izlemektedir. Bu stres kaynaklarının öğretime olan etkileri incelendiğinde öğretmenlerin iki görüşünün ön planda olduğu görülmüştür. Öncelikle gerginlik ve huzursuzluk oluşmakta iken diğer sorun eğitimin aksamaması olarak ifade edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Stresi, Öğretmen, Okul

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the stress sources that preschool teachers have experienced in schools. The study was designed in accordance with the qualitative research paradigm. A total of 16 teachers voluntarily participated in the study, which was planned as a case study. Purposive sampling method was used to determine the participants. The data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher and analyzed using the descriptive analysis technique. According to the findings obtained in the research, the main stress of teachers in the institution is student-parent indifference, followed by the devaluation of teachers and finally the disruptions in education. When the effects of these stress sources on teaching were examined, it was seen that two views of the teachers were at the forefront. First of all, tension and restlessness occur, while the other problem is expressed as the disruption of education.

Keywords: Teaching Stress, Teacher, School

GİRİŞ

Stres insan hayatında sadece huzur bozmakla kalmayıp ruh ve beden sağlığına tehlikeye sokmaktadır. Kişinin iş, aile ve toplumsal hayatında tükenmişliğe ve bıkkınlığa neden olmaktadır. Stres düzeyi insanların sosyal yaşamlarına ve ekonomik yaşamlarına hatta hayata bakış açılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin her kişi benzer stresörler karşısında benzer tepkiler göstermeyebilirler. Bunun nedeni insanların algılarına göre stres düzeylerinin farklı olmasıdır (Balcı, 2014: 56). Mesela herhangi bir maddi kaynak tarafından desteklenmemektedir. İşyerinde terfi edebilmek için uzun ve stresli bir sürece katlanmak birisi için daha fazla stres oluştururken başka bir kişi için işyeri dışında başka bir gelirin olması aynı durumu daha az stresli hale getirebilir.

Stres yaratan temel neden olaylar değildir. Temelde insanların onu yorumlama biçimleridir. İnsan hayatında stresin bu kadar önemli olmasının 2 temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, herhangi bir stres durumunda kalındığında ortaya çıkan zararların giderilmesi için harcanan tüm çabaları çok yüksek rakamlara ulaşabilmesidir (Altun, 2017: 11). Bir diğeri ise uygun seviyedeki bir stresin çalışmanın önemli bir bölümünün tamamlanmış olduğunu göstermesidir. Amerika ve İngiltere'de gerçekleştirilen çalışmalardan bazılarında göre stres yaşamak birçok kişide davranış bozuklukları ve hatta kalp krizlerine neden olmaktadır. Bu nedenle çalışanlar çalışamaz duruma gelmektedirler (Balcıoğlu, 2005: 51).

Citation: Canverdi, K., Canverdi, A., Sönmez, C. & Dağ, M. (2025). "Eğitim Stresi: Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Analiz", International QMX Journal, 4(2), 257-269. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Stres kavramı uzun yıllardır araştırılan ve bilim dünyasında sıkça tartışılan konulardan biridir. Kısacası geçmişten günümüze stres, canlı organizmalar üzerinde olumsuz bir etki yaratmış ve insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Ancak unutmamak gerekir ki insanların stresörleri ve zarar görme dereceleri farklılık göstermektedir (Akgündüz, 2006: 44). Her bireyin yaşadığı gerilim süreçleri gibi stresi azaltmak için kullanılan yöntemler de farklılık gösterir (Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy, 2013: 76).

Olumsuz bir okul ortamı iş stresine neden olabilir. Örgütlerin bireylere sağladığı veya sağlamadığı faktörler iş stresine neden olabilir. Örgütsel yapı ve örgüt kültürünün tasarımı, çalışanların rol ve sorumluluklarını örgüt kültürüyle ilişkilendirmelerini sağlar (Aytaç, 2002: 3). Rol belirsizliği, rol çatışması (Durna, 2004: 195), değerlendirme ve kariyer sorunları (Yılmaz ve Ekici, 2003: 13) ve grup içinde sosyal desteğin sağlanamaması örgüt içinde çalışanlara sunulmayan faktörler arasında sayılabilir (Luthans, 2011: 280-282).

Bu proje çalışmasının amacı; öğretmenlerin stres kaynaklarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;

- ✓ Öğretmenlerin görev stresine ilişkin stres kaynakları
- ✓ Öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına okul müdürlerinden beklentileri nelerdir?
- ✓ Öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına meslektaşlarından beklentileri nelerdir?
- ✓ Öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına velilerden beklentileri nelerdir?

Stres Kavramı

Temelde herhangi birisi için belli bir seviyede stres tolere edilebilmektedir. Burada anlatılanlara dayalı olarak stresin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu söylenebilir. Günümüzde iş ve hayat koşullarının zorlaşması ve sürekli bir değişim göstermesi iletişim sorunları ve ekonomik sıkıntılar önemli stres nedenlerinden bazılarıdır. Kişilerin psikolojik ve fiziksel dengelerini bozarak insanların yaşam şartları karşısında mutsuz olmalarına ve verimsizliklerine neden olur (Altun, 2017: 11). Stresin olmadığı bir hayat neredeyse mümkün değildir. Fakat resim belirli bir seviyede olması insanları başarıya götürebilir. Ancak buradaki seviye olması gerektiğinden fazla olur ise ruh ve beden sağlığını bozabilir ve hatta ölüme neden olabilir. Her ne kadar insanlar stresi tamamı ile yaşamlarından çıkarabilmeyi başaramasalar da stresle başa çıkma yollarını kullanarak hayatlarını sürdürebilirler (Nartgün ve Kartal, 2013: 59).

Örgütsel Stres Tanımı ve Önemi

İşgörenler bireysel hedeflerine ulaşabilmek ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için her zaman gayret göstermelidirler. Bunu gerçekleştirirken ortak çıkarılara dayalı bir işbirliğini de sürdürmelidirler. Bu nedenler örgütlerin oluşmasına neden olmuştur. Örgütler bireylerin meydana getirdiği bir sosyal sistem olarak tanımlanabilir. İnsanlar bu sistemde sürekli etkileşim durumundadırlar. Bu nedenle de insan ve örgüt arasındaki ilişkilerin diğeri de sürekli artar. İş yaşamının sürekli değişim göstermesi örgütteki belirsizliklerin ve ekonomik zorlanmaları ortaya çıkması çalışanlarda strese neden olan faktörlerin temel nedenlerindedir (Demir, Öztürk ve Umut 2011: 38).

Stres kişinin özel hayatında ve iş hayatında kritik bir konumda bulunmaktadır. Çalışma yaşamında stresin yansımaları örgütsel stres şeklinde tanımlanır. Palletier işle ilgili stresin çalışma arkadaşları ve işveren ile çalışan arasındaki iletişime dayalı sorunlar, tatminsizlik, zaman yönetiminin iyi olmaması ve örgütsel uyumsuzluktan kaynaklandığını söylemektedir. Beehr ve Newman işle ilgili stresi, örgütte işgörenlerin ruhsal ve bedensel farklılıkların dışarı uyum süreci olarak belirtmektedirler (Güney, 2015: 97).

Tüm örgütlerde çevresel faktörler teknoloji örgüt içindeki iklim gibi faktörlere göre farklı stresörler geliştirebilir. Çalışanlar sadece örgütteki bu stresörlerin etkisinde bulunmadıkları gibi kişisel yaşamlarında da var olan streslerden etkilenmektedirler. Bu faktörler bireyin cinsiyet, yaş, çalışma ortamı, eğitimi ve aile yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. Örgütsel stres için iki kritik etken bulunmaktadır. Bunlardan ilki, insan sağlığını doğrudan etkileyebilen iş stresidir (Altun, 2017: 18). Araştırma sonuçları mesleğin özellikleri ve iş yerinin kişinin ruhsal sıkıntılarıyla oldukça alakalı olduğunu göstermektedir. Bunlardan ikincisi ise örgüt kaynaklı stres ile baş edebilme metotlarının kısıtlı

olması ve işgörenin bu metotlara ihtiyacının bulunmasıdır. Çalışanlar iş hayatlarındaki hızlı değişimlere uyum sağlama durumu ile karşılaştıkları için bir zaman sonra büyük bir yükün altında hissetmekte ve ruhen zorlanmış gelmiş ve yorgun düşerler. Halbuki insanların kendi yaşamları ile iş yaşamları arasındaki dengeyi sağlayabilmeleri gerekmektedir

Voltaire iş hayatının zorlaşması ile kişide kötü alışkanlıkların ve can sıkıntısının meydana geleceğini ifade eder. Marx da iş yaşamına zorluklarının kişileri yorgunluk ve bunun neticesinde mutsuzluğa gittiği ve ruhsal bakımdan tükettiğini ifade etmiştir. Bunun geriye döndürülebilmesi için ruhsal ve bedensel sağlığa etkisi olabilecek tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerekmektedir (akt; Balcıoğlu, 2005: 54). Bu sayede örgütsel stres nispeten azaltılabilir. Barutçugil tarafından örgütsel stres, örgütlerde işle ilgili yaşanabilen her türlü gerilim, endişe ve kaygılar şeklinde tanımlanmaktadır. İşgörenlerin işe gelmemeleri, sürekli hastalanmaları, mazeretler uydurmaları ve işlerini yapmamaları özetle ortada bir stres bulunuyor ise bu bir örgütsel stres demektir. Bu türlü bir stres zaman baskısı gerilimler sevgiler nedeniyle ortaya çıkabilir. Örgütün büyümesi, küçülmesi ya da birleşmesi gibi işletmelere ilişkin fonksiyonların gerçekleşmesi değişikliklere neden olabilir. Bunlar da çalışanların stres seviyelerinde değişikliklere neden olabilir (Akt; Gündüz, 2014: 38).

Alarm Aşaması Kişinin strese neden olan etkeni fark ettiği ve bireyin uyarıcıyı stres olarak algıladığı durumdur. Alarm aşamasını uyum, dayanma, direnme olarak tabir edilebilen aşama takip eder. Bu aşamada kişi eğer mesleki bağımlılığı var ise ve kendine özgüveni sağlamsa bu aşamayı fizyolojik olarak yıpranmadan atlatabilir. Çünkü bu aşamada strese karşı bir tepki verilme söz konusudur. Strese neden olan faktörlere tepki gösterilmiyorsa ve adapte olunuyorsa, kaybedilen enerji yeniden kazanılmaya başlar, alarm aşamasında oluşan zararlar onarılır ve vücut normale döner. Bu aşamada hala stresin ortadan kalkmadığı ve etkisi hala gösterdiği durumlarda beden tükenme aşamasına girer (Gümüştakin ve Öztemiz, 2005: 201).

Amaçların çalışanlarla paylaşıldığı ve iletişimin güçlü olduğu herhangi bir krizle karşılaşılması halinde yöneticilerin sağ duyularını koruduğu ve bu tehdit ortadan kaldırılana kadar birlikte hareket edildiği örgütler sağlıklı örgütlerdir. Bu örgütlerde katılımcılık fazla, uzmanlıklardan yararlanılabilir, başarı ve yenilgiler paylaşılabilir. Her geçen gün çalışma şartlarının sık sık değişebilmesi ve bu değişimleri insanların benimseyip uygulamaya geçirebilmeleri son derece zor bir durumdur. Bu çalışanlar için tam bir kaos ortamı meydana getirir (Dönmez, 2016: 47).

Örgüt ortamının sağlıklı bir biçimde oluşturulamaması durumunda çalışanlar kendilerini kaotik bir durumun içinde bulurlar. Böylelikle tüm örgüt çalışanları stresin içine girer. Çalışanların huzuru ya da huzursuzluğunda mesleki rolleri takım arkadaşları ve çalışma ortamı önemli ölçüde etkilidir. Stres çalışanları günbegün ruhen ve bedenen yıpratırken kişilerin kendilerini moralsiz sosyal yaşamdan uzak ve bitkin hissetmelerine neden olur (Kahya, 2015: 17).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Bu desen, bireylerin deneyimlerini ve algılarını derinlemesine anlamaya yönelik olup, farkında olduğumuz ancak detaylı olarak kavrayamadığımız olgulara odaklanmaktadır (Çepni, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın amacı, öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ilişkin görüşleri kapsamlı bir biçimde ortaya koymak ve bu deneyimleri betimleyici nitelikte incelemektir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın örneklemini, ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmaya, en az iki eğitim öğretim yılı görev yapmış olan 16 öğretmen dahil edilmiştir. Katılımcıların seçimi yapılırken, yaş, cinsiyet, mesleki kıdem gibi demografik özelliklerde çeşitliliği maksimize etmek amacıyla maksimum çeşitlilik örnekleme uygulanmıştır. Aşağıda, araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri yer alan Tablo 3.1 sunulmuştur.

Şekil 3. 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

	<i>Cinsiyet</i>	<i>Yaş</i>	<i>Kıdem</i>	<i>Medeni Durumu</i>	<i>Branş</i>
K 1	Erkek	25 yaş	1 yıl	Bekar	Matematik Öğretmeni
K 2	Kadın	25 yaş	1 yıl	Evli	PDR Öğretmeni
K 3	Kadın	24 yaş	2 yıl	Bekar	Fen Bilimleri Öğretmeni
K 4	Kadın	24 yaş	9 yıl	Bekar	Türkçe Öğretmeni
K 5	Erkek	28 yaş	7 yıl	Bekar	Matematik Öğretmeni
K 6	Kadın	29 yaş	9 yıl	Bekar	Türkçe Öğretmeni
K 7	Erkek	26 yaş	2 yıl	Evli	Din Kültürü Öğretmeni
K 8	Kadın	34 yaş	3 yıl	Evli	Sosyal Bilgiler Öğretmeni
K 9	Kadın	27 yaş	5 yıl	Bekar	Türkçe Öğretmeni
K 10	Kadın	26 yaş	1 yıl	Bekar	Türkçe Öğretmeni
K 11	Kadın	25 yaş	1 yıl	Bekar	Matematik Öğretmeni
K 12	Kadın	30 yaş	4 yıl	Bekar	PDR Öğretmeni
K 13	Kadın	25 yaş	5 yıl	Evli	Okul Öncesi Öğretmeni
K 14	Erkek	25 yaş	1 yıl	Bekar	Fen Bilimleri Öğretmeni
K 15	Kadın	28 yaş	3 yıl	Bekar	Türkçe Öğretmeni
K 16	Kadın	27 yaş	5 yıl	Bekar	Matematik Öğretmeni

Tabloya göre, çalışmaya katılan öğretmenler arasında 12 kadın ve 4 erkek bulunmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 24 ile 34 arasında değişirken, mesleki kıdem süreleri 1 ila 9 yıl arasında yer almaktadır. Medeni durum açısından ise 4 öğretmen evli, 12 öğretmen bekar olarak belirlenmiştir. Branş dağılımına bakıldığında; 4 matematik, 2 PDR, 2 fen bilimleri, 5 Türkçe, 1 din kültürü, 1 sosyal bilgiler ve 1 okul öncesi öğretmenin yer aldığı görülmektedir.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Araştırmada veri toplama süreci için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu form, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, mesleki kıdemi ve branşı gibi kişisel bilgileri yer alırken; ikinci bölümde, öğretmenlerin okul ortamında deneyimlediği stres kaynaklarını belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır.

Veriler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı Kasım-Aralık ayları arasında, araştırmacının doğrudan gerçekleştirdiği görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Görüşmeye katılan öğretmenlere, çalışma konusu hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış; araştırmanın sonuçlarının bilimsel bir çalışmada kullanılacağı ve kişisel bilgilerin gizli tutulacağına dair güvence verilmiştir. Yapılan her bir görüşmenin süresi yaklaşık 15 dakika olarak belirlenmiştir.

Toplanan veriler, araştırmanın kapsamını yansıtacak şekilde betimleyici analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, içerik analizi uygulanarak, veriler önceden belirlenmiş temalar çerçevesinde özetlenmiş, yorumlanmış ve sebep-sonuç ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çalışmanın sonunda ilgili öneriler sunulmuştur.

BULGULAR

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin görev streslerine ilişkin stres kaynaklarının belirlenmesi amacıyla “Görev stresine ilişkin stres kaynaklarınız nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 4.1’de gösterilmiştir.

Tablo 4. 1. Öğretmenlerin Görev Stresine İlişkin Stres Kaynaklarına İlişkin Bulgular

Temalar	Kodlar	f
<i>Görev</i>	<i>stresine</i> Veli kaynaklı sorunlar	9
<i>ilişkin</i>	<i>stres</i> Öğrenci kaynaklı sorunlar	8
<i>kaynakları</i>	Okulun/sınıfın kalabalık olması	6
	Yöneticinin kötü davranışı	6
	Maddi sorunlar	4
	İş yoğunluğu	4
	Disiplin sorunları	3
	İletişim sorunları	2
	Öğretmenin yetersizlik hissi	2

Bürokratik işlemler	1
Görev harici sorumluluklar	1
Öğretmenin uzlaşmacı olmaması	1
Müfredat kaynaklı sorunlar	1
Okulun fiziki koşulları	1

Katılımcıların öğretmenlerin görev stresine ilişkin stres kaynaklarına ilişkin elde edilen görüşler görev stresine ilişkin stres kaynakları teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin görev stresine ilişkin stres kaynaklarının başında gelen ana neden “*Veli kaynaklı sorunlar*”dır. Yine öğretmenler açısından en çok stres olan diğer kaynaklar ise “öğrenci kaynaklı sorunlar”, “okulun/sınıfın kalabalık olması”, “yöneticilerin kötü davranışı”, “maddi sorunlar”, “iş yoğunluğu”, “disiplin sorunları”, “iletişim sorunları” ve “öğretmenin yetersizlik hissi” izlemektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, birer kez ifade edilmiş olan stres kaynakları da ardır. Bunlar ise; bürokratik işlemler, görev harici sorumluluklar, öğretmenin uzlaşmacı olmaması, müfredat kaynaklı sorunlar ve okulun fiziki koşulları olarak sıralanmıştır. Görev stresine ilişkin öğretmenlerin stres kaynakları konusunda bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:

“1- Maddi Yetersizlik 2- Öğrenci ve Velilerin ilgisizliği 3- Görev alanı dışındaki sorumluluklar” (K1)

“1- Okul yönetiminin mobbingi 2-Öğrenci davranışları ve disiplin problemleri 3- Okulun kalabalık oluşu 4-Velilerin gerçek dışı beklentileri 5-Öğretmenlerin yeterince iş birliğine yaklaşmaması” (K2)

“İş arkadaşlarım ve idare ile anlaşmazlık yaşama fikri gibi durumlar yer almaktadır.” (K3)

“Bazı durumlarda zaman yetersizliği yaşamak, İlk defa yapacağım ve nasıl yapılacağına dair fikrimin olmadığı durumlar strese yol açabiliyor.” (K4)

“Okul içi iş ve işlemler (evraklar), Kalabalık sınıflarda dersi tam olarak istediğimiz şekilde işleyememek, Nöbet görevi sebebiyle teneffüslerde dahi dinlenememek, Okul müdürü ve yardımcılarının davranışları” (K5)

“1- İdare baskısı 2-Öğrenci tutumları 3- Müfredata dair sıkıntılar (Ders kitaplarının güncelliği yakalayamaması nedeniyle öğrencilerin eksik kalacağına yönelik sıkıntılar) 4-Müfredatı yetiştirememeye sıkıntısı 5- Veli tutumları” (K6)

“Görev yaptığım fiziksel çevreden kaynaklı” (K8)

“1- Okul idaresinin geçimi zor insanlardan oluşması. ... 4-Bir sorun anında idarenin öğrenciye davranır gibi öğretmene davranması. 5-İş yükünün çok fazla olması.” (K9)

“1- İdare 2- Veli 3-Sınıfların kalabalık olması” (K11)

“1- Ekonomik nedenler 2- Sorumluluk, 3- Yetersizlik Hissi” (K13)

“1- Disiplin sorunları. 2- Aşırı kalabalık sınıflar. 3- Yetersiz maaş. 4- Destek olmayan veliler. 5- Uygun olmayan fiziki koşullar.” (K14)

“1-Çalışma motivasyonumun sağlanmaması 2-Verdiğim kararlarda arkamda durulmaması 3-İsteklerime, beklentilerime yönelik taleplerimin geri çevrilmesi, 4-Sınıf kalabalıklığı 5-Disiplinsiz öğrencilere karşı hiçbir savunmamızın olmaması” (K15)

“1-Öğrencilerin davranış problemleri, saygı sınırlarını aşmaları 2-Velilerin fazla müdahaleci ve beklenti içinde olmaları ... 5-Sınıfların çok kalabalık olması ve böylelikle iş yükünün fazla olması” (K16)

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları için okul müdürlerinden beklentilerinin belirlenmesi amacıyla “*Görevinizde stres yaşamamak adına, okul müdüründen beklentileriniz nelerdir?*” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 4.2’de gösterilmiştir.

Tablo 4. 2. Öğretmenlerin Görevlerinde Stres Yaşamamaları Adına Okul Müdürlerinden Beklentilerine İlişkin Bulgular

Temalar	Kodlar	f
---------	--------	---

Stres yaşanmaması için	İyi iletişim dili kullanması	10
müdüründen	Okul Öğretmeni desteklemesi	6
beklentiler	Motivasyon sağlaması	5
	Adaletli olması	4
	Fiziki koşulların iyileştirilmesi	3
	Okul içi etkinliklere önem vermesi	3
	Sınıf mevcudunun azaltılması	2
	Materyallerin tam olması	2
	Okul içindeki düzenin sağlanması	2
	Ders işlenişine müdahale etmemesi	2
	Görevi dışında iş verilmemesi	1

Katılımcıların, öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına okul müdürlerinden beklentilerine ilişkin stres kaynakları “Stres yaşanmaması için okul müdüründen beklentiler” teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin stres yaşamamak için okul müdürlerinden beklentilerinin başında “İyi iletişim dili kullanması” yer almaktadır. Bu durum iletişimin kötü olmasının öğretmenlerin stres kaynaklarının başlıca nedeni olduğu konusunda fikir vermektedir. Bu stresi azaltmak için yöneticiler iletişim konusunda duyarlılık göstermelidir. Yine öğretmenler stres yaşamamak adına okul müdüründen diğer beklentileri “öğretmeni desteklemesi”, “motivasyon sağlaması”, “adaletli olması”, “fiziki koşulların iyileştirilmesi”, “okul içi etkinliklere önem verilmesi”, “sınıf mevcudunun azaltılması”, materyallerin tam olması”, “okul içindeki düzenin sağlanmasıdır” ve “dersin işlenişine müdahale etmemesi” şeklinde sıralanmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde, bir öğretmenin beklentisi ise okul müdürünün görevi dışında iş verilmemesi gerektiği şeklindeki beklentisinin dile getirdiği görülmüştür. Öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına okul müdürlerinden beklentileri konusunda bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:

“1- Fiziki iyileştirme 2-Taktir edilme” (K1)

“1- Görev tanımı dışında iş verilmemeli ...4- Öğretmene karşı tutum ve davranışlara dikkat edilmesi sarf edilen sözlere dikkat edilmesi.” (K2)

“Hem veli hem de öğretmenler açısından sınırların net biçimde belirlenmesi, aksi yönde yaşanabilecek durumların bir nebze de olsa önüne geçilebilmesine yardımcı olur. Bu sebeple her iki tarafın da hak ve sorumluluklarına dikkat edilmeli diye düşünüyorum.” (K4)

“Sınıf mevcudunun çok fazla olmaması, Okul içi düzeninin çok değişken olmaması, (ders programının sürekli değişmemesi gibi) Okul içinde gerekli disiplinin sağlanması, Ders içi kullanılacak araç-gereçlerin temin edilmesi, Öğretmenlerini yeri geldiğinde tebrik edip motive edebilmeli, desteklemeyi bilmeli, İnce düşünce ve anlayışa sahip olmalı, Şartlar ne olursa olsun önce öğretmenini dinlemeli, arkasında durmalıdır.” (K5)

“1-okulun fiziki durumu düzeltilmeli” (K7)

“1-Adil ve liyakat sahibi olması 2-İletişim kurarken tehditvari konuşmaması, 3-Personelini kendinden küçük görmemesi, 4-Öğretmen ile diğer çalışanlar arasında farkı gözetmesi öğretmene öncelik tanınması 5-Diğer idareciler ve öğretmenleri arasında, idarecilere karşı pozitif ayrımcılık yapmaması” (K8)

“1- Çalışanlarıyla iyi ve açık bir iletişim kurması, 2- Anlayışlı ve güler yüzlü olması, 3- Öğretmenlerin motivasyonu konusunda destekleyici olması. 4- İş yükünü makul ölçülerde tutması. 5- Gerekli yerlerde öğretmenlerin fikrinin alınarak buna uygun karar değişikliğine gidilmesi.” (K9)

“1- Sınıflardaki ders işleyişimize karışılmaması 2- Sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması” (K11)

“... 2- İletişim dilini iyi kullanması 3- İş birliği içinde olması” (K12)

“1-Materyallerin tam olması” (K13)

“1- Müdür ve idarecilerin desteğinin olması 2- İmkanlar doğrultusunda uygun olmayan fiziki koşulları iyileştirme 3- Öğretmenlere değer verilmesi, başarılarının takdir edilmesi, performanslarının ödüllendirmesi. 4- Kişiler arası ilişkilerde adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk ve tarafsız olunması. 5- Öğretmen-öğrenci- veli ilişkisinin sağlanmasından okul müdürünün destek sağlaması.” (K14)

“1-Empati kurulmasını isterim. 2-Destekleyici tavır olması beni memnun eder. 3-Öğretmenini merkezde tutması benim de motivasyonumu arttırır. 4-Herhangi bir durumda direkt eleştiri yerine doğru yolu göstermesini beklerim. 5-Hata yaptığını düşünürse dürüst bir şekilde dile getirmesini beklerim”. (K15)

“1-Herhangi bir öğrenci ya da veli probleminde öğretmenini desteklemesini 2-Ayrımcılık yapmamasını, adil ve tarafsız olmasını 3-Kaba ,baskıcı ,kırıcı bir üslup kullanmamasını 4-Sınıf içi öğrenme ortamına müdahale etmemesini beklerim.” (K16)

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları için meslektaşlarından beklentilerinin belirlenmesi amacıyla *“Görevinizde stres yaşamamak adına, meslektaşlarınızdan beklentileriniz nelerdir?”* sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 4.3’te gösterilmiştir.

Tablo 4. 3. Öğretmenlerin Görevlerinde Stres Yaşamamaları Adına Meslektaşlarından Beklentilerine İlişkin Bulgular

Temalar	Kodlar	f
<i>Stres yaşanmaması için meslektaşlarından beklentiler</i>	İşbirliği	11
	Sorumluluk bilinci	9
	Destek/yardımcı olma	8
	İyi iletişim becerisi	7
	Saygılı olması	6
	Öğrencisine önem verme	3
	Özel hayatından bahsetmemesi	2
	Vicdan sahibi olması	1

Katılımcıların öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına meslektaşlarından beklentilerine ilişkin stres kaynakları *“Stres yaşanmaması için meslektaşlarından beklentiler”* teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin stres yaşamamak için meslektaşlarından beklentilerinin başında *“İşbirliği”* yer almaktadır. Meslektaşlarının işbirliği yapmaması öğretmenler açısından önemli bir stresör olarak görülmektedir. Öğretmenlerin stres yaşamamak adına meslektaşlarından diğer beklentileri *“sorumluluk bilinci”, “Destek/yardımcı olma”, “İyi iletişim becerisi”, “Saygılı olması”, “Öğrencisine önem verme”, “Özel hayatından bahsetmemesi”* ve *“Vicdan sahibi olması”* şeklinde sıralanmaktadır. Öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına meslektaşlarından beklentileri konusunda bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:

“1- Rehberlik iş birliği işidir ... 4- Kaynaştırma öğrencilere gerekli önemin verilmesi” (K2)

“1) Öncelikle zümre öğretmenlerimle birlikte işbirliği içerisinde çalışmak, 2) Birbirimizin eksik kaldığı konularda gönülden yardımcı olmak, 3) Aramızda yaşanan herhangi bir sorun olduğunda birebir iletişime geçmek, 4) Diğer branş öğretmenleriyle öğrencilerin iyiye değişim ve gelişimi amacıyla ortak değerlerle çalışmak, 5) Öğrencilerin değerlerine zarar vermeden onları da bir birey olarak değerlendirmeyi unutmamaktır.” (K3)

“Eksiklik arayıcı değil de yapıcı, destekleyici davranışlarda bulunulması, Sorumluluklarının bilincinde olup iş ve işlemlerini yapması, Hoşgörülü, saygılı iletişim kurulması,” (K5)

“1-sevgi bağı olmasa bile saygı duyulmalı 2-öğretmenler odasında özel hayattan haddinden fazla bahsedilmemeli 3-öğrenci şikayeti olursa önce öğretmen dinlenmeli” (K7)

“1- Birbirimizi destekleyici davranışlarda bulunmak 2- Taraf olmamak birlik olmak. 3- Başka bir öğretmenin kurallarını ve isteklerini çocukların önünde eleştirmemek. 4- Bir sorun anında veliyle değil meslektaşımızla iş birliği içinde olmak. 5- Kendi işini kolaylaştırmak için meslektaşının işini zorlaştırmamak.” (K9)

“1- Saygı 2- İletişim 3- Yardımlaşma 4- Ortak değerler için çabalama 5- Kişisel sorunların okul ortamına taşınmaması” (K10)

“1- Okuldaki işleyiş, evrak hazırlama gibi durumlarda öğretmenlerin birbirine yardımcı olmaları” (K11)

“1- Problem çözücü olmalı. 2- Tecrübe sahibi olan meslektaşlarımın uygun bir üslup ile destek olmalı. 3- İş birliği içerisinde ve karşılıklı olarak mesleki gelişim sağlayacak vizyona sahip olması. 4- Sorumluluklarının farkında olmalı. 5- Okul içinde-dışında saygı ve değer çerçevesinde motivasyon sağlayacak aktivitelerde bulunacak ortamların var olması öğretmenlerin mental olarak daha iyi hissetmesi eğitimin daha kaliteli olmasında pozitif etkisi olacaktır.” (K14)

“1-Birbirimizi desteklemek 2-Yanlışlarını açığa vurmak yerine düzeltmesini sağlamak 3-Herhangi bir konuda fikir birliğini sağlayabilmek 4-Daha çok motivasyonlu olmalarını beklemek 5-Bir öğretmenin kurallarını eleştirmek yerine saygı duymak” (K15)

“1- Gerektiğinde işbirliği içinde olmalarını 2-Meslektaşlarının sınıf içi öğrenme ortamına müdahale edici söz ve davranışlardan kaçınmalarını 3-Kaba olmamalarını, kırıcı bir üsluptan kaçınmalarını 4-Saygı sınırlarının aşılmamasını ama aynı zamanda samimi olabilmelerini 5-Öğrencilere karşı ortak tutum sergilenmesini beklerim.” (K16)

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları için okul meslektaşlarından beklentilerinin belirlenmesi amacıyla “Görevinizde stres yaşamamak adına, velilerden beklentileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 4.4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. 4. Öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına velilerden beklentilerine ilişkin bulgular

Temalar	Kodlar	f
Stres yaşanmaması için velilerden beklentiler	Öğrenciyle ilgilenmesi	10
	İşbirliğine açık olma	8
	Öğretmenin işine karışmama	7
	Öğretmenle iyi iletişim kurma	6
	Öğretmeni suçlamama	6
	Öğretmenin özel hayatına saygı	5
	Gerçek dışı beklentilerin olmaması	4

Katılımcıların, öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına velilerden beklentilerine ilişkin stres kaynakları “Stres yaşanmaması için velilerden beklentiler” teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin stres yaşamamak için velilerden beklentilerinin başında “Öğrenciyle ilgilenmesi” yer almaktadır. Öğretmenlerin başlıca sıkıntısı velilerin çocuklarının eğitimi ile yeterince ilgilenmemesidir. Velilerin öğretmenlerle olan ilişkisindeki davranış ve sözleri öğretmenler açısından önemli bir stresör olarak görülmektedir. Öğretmenlerin stres yaşamamak adına velilerden diğer beklentileri “İşbirliğine açık olma”, “Öğretmenin işine karışmama”, “Öğretmenle iyi iletişim kurma”, “Öğretmeni suçlamama”, “Öğretmenin özel hayatına saygı” ve “Gerçek dışı beklentilerin olmaması” şeklinde sıralanmaktadır. Öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına velilerden beklentileri konusunda bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:

“1-Öğretmenin işine gereğinden fazla karışılmamalı 2-Öğrenciyle yeterince ilgilenmeliler” (K1)

“1- Rehber öğretmenden gerçek dışı beklentileri olmamalıdır 2- Öğrencilerin problem davranışlarından rehber öğretmenler sorumlu tutulmamalıdır 3- Veliler öğrenciler ile ilgili durumlarda iş birliğine açık olmalıdırlar 4- Öğretmene hakaret edilmemeli sarf edilen sözler dikkatle seçilmelidir.” (K2)

“İşimize karışacak şekilde tavır ve davranışlardan kaçınmaları, ...Öğretmenlerin de özel hayatı olduğunu unutmamalı, gereksiz zamanlarda rahatsız etmemelidir.” (K5)

“1- Öğretmenle sık iletişim kurarak varlığını hissettirmesi 2- Öğrencinin akademik gelişimiyle daha yakından ilgilenmesi 3- Öğrenciden duyduklarından yola çıkarak öğretmeni yargılamaması 4- Öğretmenin sınıf içi kararlarına müdahale etmemesi 5- Öğretmenin önerilerine uyması ve işbirlikçisi olması” (K6)

“1-Öğretmene hesap sorma üslubu ile iletişim kurulmasından vazgeçilmesi 2-Gereksiz durumlarda okul idaresine şikayet edilmesine son verilmesi, 3-İşbirliği gerektiren durumlarda öğretmene zorluk çıkarılmaması, 4-Başarısızlık durumunun öğretmene mâl edilmemesi bilincine sahip olmaları 5-Ev ortamında öğrencilerin öğretmene karşı olumsuz tutum geliştirmelerine sebep olacak konuşmalar yapılmaması.” (K8)

“1-Öğretmenin işine fazla karışılmamalı 2-Sınıfta sadece kendi çocuğu varmış gibi davranmamalı 3-Doğru şekilde iletişime açık olmalı 4-Öğrencisinin potansiyelinin farkında olmalı 5- Öğrenci ile ilgilenmeli” (K10)

“1-Velilerin ders işleyişimize ve ödev verme konusunda bize karışmamaları 2- Öğrencilerle ilgili her ufak bir konuda bizi rahatsız etmemeleri” (K11)

“1- Öğrencisini takip etmeleri 2-Sorumluluk sahibi olmaları 3-İş birliği içinde olmaları 4-Suçlayıcı iletişim dilinden uzak olmaları” (K12)

“1-Beklentilerinin öğrencinin kapasitesine göre olması 2-Yemek saatinde öğrencinin tüm yemeğini bitirmesini beklememesi 3-Saat ve mesaj sıklığına dikkat ederek iletişim kurmaları 4-Toplantı gününü ve whatsapp sınıf grubunu takip etmeleri 5-Aile katılımı etkinliklerinde sorumluluk almaları” (K13)

“1- Öğretmeni önemsiz şeyler için aramamaları, geç saatlerde aramamalarını 2-Kendi çocuklarına ekstra ilgi talep etmemelerini 3-Çocukları için gerçekleştirilemeyecek hedefleri talep etmemelerini 4-Öğrencinin davranış problemini çözemeyen velinin, öğretmenden hemen çözmelerini beklememesini 5-Öğretmenin sınıf içi öğrenme ortamına müdahale edici söz ve davranışlardan kaçınmalarını 6-Gerektiğinde işbirliği içinde olmalarını beklerim.” (K16).

SONUÇLAR

Öğretmenlerin stres kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yapılan araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Katılımcıların öğretmenlerin görev stresi konusundaki stres kaynaklarına ilişkin elde edilen görüşler görev “stresine ilişkin stres kaynakları teması” altında toplanmıştır. Öğretmenlerin görevleri ile ilgili başlıca stres kaynağı veli kaynaklı sorunlardır. Görev kaynaklı diğer stres kaynakları, veli kaynaklı sorunlar; öğrenci kaynaklı sorunlar, okulun/sınıfın kalabalık olması, yöneticinin kötü davranışı, maddi sorunlar, iş yoğunluğu, disiplin sorunları, iletişim sorunları, öğretmenin yetersizlik hissi, bürokratik işlemler, görev harici sorumluluklar, öğretmenin uzlaşmacı olmaması, müfredat kaynaklı sorunlar, okulun fiziki koşulları olarak sıralanmıştır. Katılımcıların, öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına okul müdürlerinden beklentilerine ilişkin stres kaynakları “stres yaşamaması için okul müdüründen beklentiler” teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin stres yaşamamak adına okul müdüründen diğer beklentileri öğretmeni desteklemesi, motivasyon sağlaması, adaletli olması, fiziki koşulların iyileştirilmesi, okul içi etkinliklere önem verilmesi, sınıf mevcudunun azaltılması, materyallerin tam olması, okul içindeki düzenin sağlanmasıdır ve dersin işlenişine müdahale etmemesi şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcıların öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına meslektaşlarından beklentilerine ilişkin stres kaynakları “stres yaşamaması için meslektaşlarından beklentiler” teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin stres yaşamamak için meslektaşlarından beklentilerinin başında işbirliği yer almaktadır. Öğretmenlerin stres yaşamamak adına meslektaşlarından diğer beklentileri sorumluluk bilinci, destek/yardımcı olma, iyi iletişim becerisi, saygılı olması, öğrencisine önem verme, özel hayatından bahsetmemesi ve vicdan sahibi olması şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcıların, öğretmenlerin görevlerinde stres yaşamamaları adına velilerden beklentilerine ilişkin stres kaynakları “stres yaşamaması için velilerden beklentiler” teması altında toplanmıştır. Öğretmenlerin stres yaşamamak için velilerden beklentilerinin başında öğrenciyle ilgilenmesi yer almaktadır. Öğretmenlerin stres yaşamamak adına velilerden diğer beklentileri işbirliğine açık olma, öğretmenin işine karışmama, öğretmenle iyi iletişim kurma, öğretmeni suçlamama, öğretmenin özel hayatına saygı ve gerçek dışı beklentilerin olmaması şeklinde sıralanmaktadır.

Tartışma

Ankara'daki okullarda görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin karşılaştıkları sorun ve stres sayılarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Deryakulu, 2005). Stres ve kıdem değişkeni için de anlamlı bir sonuç bulunamamıştır (Peker, 2002; Tunç, 2013; Yalçın, 2011; Karakuş, 2008). Bunun aksini iddia eden çalışmalar da mevcuttur: Okul yöneticileriyle yapılan çalışmada tükenmişlik ve stres farklı değişkenlerin bir fonksiyonu olarak incelenmiştir. Hizmet süresi 0-5 yıl arasında olan okul yöneticilerinin, diğer hizmet sürelerine sahip çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha stresli oldukları bulunmuştur (Izgar, 2000). Toplam 366 öğretmenin katıldığı çalışmada stres kaynaklarının kıdem değişkenine göre incelendiği görülmüştür (Dolunay, 2002). Bizim çalışmamızla benzerlik göstermekte ve sonuçlar örtüşmektedir.

Bir ilköğretim okulunda yapılan çalışma 720 kişiye uygulanmıştır. Bu çalışmada cinsiyetin tükenmişlik ve stres açısından anlamlı bir fark yaratmadığı bulunmuştur (Tümekaya, 1996). Örneklemdeki öğretmenler arasında çalışma yılı değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır (Özipek, 2006). Çalışma yılına göre tükenmişliğe bakıldığında da anlamlı bir fark bulunmamıştır (Çavuşoğlu, 2005). Literatürde mesleki strese ilgili çok sayıda çalışma, makale ve kitap bulunmaktadır. Bu çalışmanın hem ulusal hem de uluslararası literatüre katkı sağlayacağını umuyoruz. Okullarda öncelikle öğretmeni etkileyen, sonraki aşamalarda öğrencileri, velileri, okulu ve nihayetinde eğitimin kalitesini etkileyen birçok stres faktörü bulunmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerde strese neden olabilecek faktörleri anlamak ve bunların mesleki tükenmişliğe dönüşmesini önlemek önemlidir.

Öneriler

Yapılan bu çalışmada verilmiş olan cevaplara bakıldığında öğretmenlerin eğitim ve öğretim devamlılığı için ellerinden gelen gayreti gösterdiği bununla birlikte ailelerin eğitime verecekleri önemin artması sonucu daha bilinçli ve saygılı çocuklar yetiştirmeleri ile birlikte eğitimde daha fazla yol kat edilerek kendileri üzerinde oluşan stresin azalacağı görülmektedir.

Bu süreçte okul yöneticilerinin öğretmenlere her türlü destek ve yardımı göstererek oluşan problemler karşısında çözüm önerileri sunmaları öğretmenlerin stres faktörlerini azaltacaktır.

Stres hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çağımızda değişen ve zorlu çalışma ve yaşam koşulları, ekonomik zorluklar ve iletişimsizlik genellikle stres yoluyla kendini hissettirmektedir. Stres, bireyin fiziksel ve psikolojik dengesini bozarak yaşam koşulları karşısında mutsuz ve verimsiz hale getirir. Stresiz bir yaşam nasıl mümkün değilse, belirli bir düzeyde varlığı da insanı başarıya götürür. Ancak bu seviye gerekli olanın üzerine çıkarsa ölüme, fiziksel ve zihinsel sağlığın bozulmasına neden olabilir. Stresi yaşamdan tamamen uzaklaştırmak mümkün olmasa da başa çıkma yöntemleri ile dengeyi sağlamak mümkündür.

Öğretmenlerin de özel hayatlarının olduğunun farkında olmaları gerekir, telefonla ya da farklı kanallardan iletişim kurarken zamanlamaya dikkat etmeleri gerekir. Öğrenci başarısının ya da başarısızlığının öğrenciye ait olduğunu bilmeleri gerekir. Bunlar için bilinçlendirme çalışmaları çeşitli eğitimlerle gerçekleştirilmelidir. Öğrenci davranışlarını değiştirmede en önemli etmenlerden birinin de kendileri olduğunun farkında olmaları gerekir.

KAYNAKÇA

- Akgündüz, S. (2006). Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Banka Çalışanları İçin Yapılan Bir Araştırma. İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
- Altınok, V. (2009). İş stresinin ortaöğretim öğretmenleri üzerindeki etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 513-532.
- Altun, B. (2017). Kurumsal Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma: Beylikdüzü Belediyesinde Bir Uygulama. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
- Aytaç, M. (2014). Yöneticilerin Empatik Eğilimleri Stresle Başa Çıkma Durumları ve Çatışma Yönetim Stratejileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Aytaç, S. (2002). İş stresini azaltmada zaman yönetiminin önemi. İstanbul: Ekonomi Yayınları
- Balcı, A. (2014). Çalışanlarda Stres Kaynakları, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Sağlık Sektörü. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
- Balcıoğlu, İ. (2005). Stres Kavramı ve Tarihsel Gelişimi. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyumu. (s. 9-12). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
- Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (2015). Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Bayın, A. G. G. (2015). Türkiye’de Örgütsel Stresle İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Literatür İncelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 103-120.

- Biçki, S. (2016). Hizmet sektörü çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik ilişkisi: İstanbul örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
- Büte, M. (2011). Etik İklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (1), 171-191.
- Canpolat, Ö. (2006). Çalışanların Stres Düzeylerini Etkileyen Faktörler ve İş Sağlığı Hemşiresinin Stres ile Baş Etmede Etkililiği. İzmit: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
- Çakır Yıldız, N., & Güneş, M. Ş. (2017). Örgütsel Stresin, Örgütsel Sessizlik Ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Eczane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 1(1).
- Çardak, M. (2002). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumunu ile stresle başa çıkma yolları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
- Çavuşoğlu, İ. (2005). “Endüstri Meslek Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile Bazı Kişisel Değişkenler Arasındaki İlişki (Bolu İli Örneği)”. Yüksek Lisans Tezi, Bolu; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Demir, C., Öztürk ve Umut C. (2011). “Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 17-41.
- Deryakulu, D. (2005). Bilgisayar öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Araştırmaları, 19, 35-53. Sandal Yayınları, Ankara
- Dolunay, A. B. (2002). Genel Liseler Ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durum Araştırması, Keçiören İlçesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Dönmez, E. (2016). Örgütsel sosyalleşme ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Duran, C. (2012). Örgütsel Stresin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
- Durna, U. (2006). Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 319-343.
- Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F., & Dereboy, Ç. (2013, October). Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlik analizi. In New/Yeni Symposium Journal (Vol. 51, No. 3, pp. 132-140).
- Gülbeyaz, O. (2006). Yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel stres kaynakları (Kayseri ili örneği) (Master's thesis).
- Gümüştekin, E. ve Öztemiz, A.B. (2004). Örgütlerde stresin verimlilik ve performansla etkileşimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 271- 288.
- Gündüz, C. (2014). Örgütsel Stres ve Baş Edebilme Yolları: Havalimanı – Yer Hizmetleri Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
- Güney, S. (2015). Örgütsel davranış. (3.Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Izgar, H. (2001). Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
- İbrahimzade, Y. Y. (2016). Algılanan Örgütsel Adaletin Güven ile Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Kahya, C. (2015). Örgütsel Sessizlik Ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi. Electronic Turkish Studies, 10(10).

- Kaya, E. (2006). Örgütsel stres kaynakları ve akademisyenler üzerine bir araştırma örneği (Master'sthesis, Sakarya Üniversitesi).
- Kılınc, E. (2012). Hekim ve hemşirelerde örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel sessizlik, çalışan performansı ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Merkan, S. (2011). Genel lise ve anadolulise'lerinde görevli öğretmenlerin örgütsel stres kaynaklarının karşılaştırmalı analizi (Malatya ili örneği). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
- Minaslı, A. V. (2012). Örgüt kültürü ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: Konuyla ilgili bir araştırma (Master'sthesis, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Nartgün, S. S., ve Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri/Teachers' Perceptions On Organizational Cynicism And Organizational Silence. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47.
- Okutan, M. ve Tengilimoğlu, D. (2002). İş ortamında stres ve stresle başa çıkma yöntemleri. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4, 15-42.
- Özçınar, M. F., Demirel, Y., ve Özbezek, B. D. (2016). Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Examining The Relationship Between Organizational Justice Perception Of Employees And Organizational Silence. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 150-171.
- Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 113-130.
- Özipek, A. (2006). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Düzeyi ve Nedenleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
- Öztürk, İ. (2015). İş Yaşamında Üretkenlik Karşıtı Davranışlar: Ayrımcılık ve Adaletsizlik Algıları ile Olumsuz Duyguların Etkileri., Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
- Pehlivan, İ. (1993). Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Peker, R. (2002). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerine etki eden faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 305-318.
- Şanlı, Ö. (2017). Öğretmenlerin algılanan stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 385-396.
- Tavlı, F., & Ünsal, G. (2016). Fabrika çalışanlarının stres kaynakları ve stresle başa çıkma tutumlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tınaz, P. (2005). Çalışma yaşamından örnek olaylar. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
- Tunç, V. (2013). Tarih Öğretmenlerinin İş Doyum ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Van
- Tümkeya, S. (1996). Öğretmenlerdeki Tükenmişlik, Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Yolları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Yalçın, M. (2011). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Empatik Eğilim ve Bazı Değişkenler ile Olan İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Gaziantep.
- Yaman, E., ve Ruçlar, K. (2014). Örgüt kültürünün yordayıcısı olarak üniversitelerde örgütsel sessizlik. Journal of Higher Education & Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(1).

Yetiřir, A. N. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinde stres yaratan yönetici davranışları ve öğretmenlerin bu davranışlara tepkileri (Denizli ili örneđi) (Master'sthesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Yılmaz A. ve Ekici, S. (2003). Örgütsel yaşamda stresin kamu çalışanlarının performansına etkileri üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2), 1-19.

Zeynel, E. ve Çarıkçı, İ.H. (2015). Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3): 217-248.